

Professionalisering van vrije beroepen

Drs. Tj. Tamboer

THEMA

1 Inleiding¹

In vrije beroepen worden meestal hoger gekwalificeerde werkzaamheden verricht door zelfstandigen. Kenmerkend voor de wereld van het vrije beroep is haar beweeglijke karakter; vrije beroepen zijn voortdurend in beweging. De meest abstracte verklaring hiervoor ligt in de ontwikkeling van kennis. De groei van kennis en de onderverdeling ervan in toepassingen, maakt het vrije beroep in haar kern tot een proces. Naast deze interne dynamiek ten gevolge van kennisontwikkeling, grijpen veranderingen plaats die we op abstract niveau aanduiden als integratie of, toegespitst op vrije beroepen, organisatie. Beide typen processen, kennisgroei en integratie, komen in het al of niet wetenschappelijke spraakgebruik samen onder de noemer professionalisering. In het eerste geval bedoelt men met professionalisering te zeggen dat activiteiten 'verdeskundigen' en dat de maatschappij steeds meer volgens beroepen wordt georganiseerd (Mok 1990:198). Bij het tweede geval gaat het om organisatie in enge zin: afzonderlijke beroepen die volgens het kenmerkende principe van de 'professie' worden georganiseerd.

In dit artikel zal ik een poging doen tot verduidelijking van professionalisering in de hier gegeven tweede betekenis. Daarbij zal ik 'professie' opvatten als een post-conditie, een 'nawaarde' van een proces van beroepsvorming. Ik zal gebruikmaken van begrippen en inzichten uit de sociologie als een daartoe geëigend perspectief. De sociologie kent een traditie van bestudering van

vrije beroepen, die het mogelijk maakt een conceptueel kader op te stellen dat houvast biedt bij een algemene verheldering. De literatuur inzake laat ruimte aan de variatie in en diversiteit tussen vrije beroepen waarop meer specifiek wordt ingegaan in de monografieën in dit themanummer.

Belangrijke vragen die hier aan bod komen zijn: wat moeten we heden ten dage verstaan onder vrije beroepen? Hoe gaat beroepsvorming in zijn werk? Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een professie? Welke (tegen)krachten spelen daarbij een rol? Ten slotte zal ik op basis van de uiteenzetting een kleine toekomstverwachting over vrije beroepen aangeven.

2 Vrij beroep en professie

Het gebruik van het begrip vrij beroep is de laatste decennia wat in onbruik geraakt, zowel in het wetenschappelijk als het algemeen spraakgebruik. Dit geldt eveneens voor het begrip 'professie', maar vreemd genoeg weer niet voor de aanduiding 'professional'.

Architecten, welzijnswerkers en voetballers worden professionals genoemd. Professional staat dan gelijk aan professionaliteit, anders gezegd aan exclusieve deskundigheid. Van een professional mag je op grond van zijn deskundigheid een zeker resultaat verwachten. Men doet een beroep op een professional op grond van wat hij of zij weet en kan. Kennis en kunde zijn echter geen voldoende voorwaarden om een gepast onderscheid te maken tussen vrije en gebonden beroepen. Een denkbare vergelijking van prestaties kan dit illustreren. Wanneer Oranje thuis tegen Cyprus niet verder komt dan een gelijkspel, dan is dat teleurstellend: 'Zijn dat nou professionals?'. De reactie van de aanvoerder: 'Ik vind dat we goed hebben gespeeld; in feite controleerden we 90 minuten lang de wedstrijd, we hadden legio kansen en de tegengoal was een toevalstreffer.' De reactie van de bondscoach: 'Aan de opstelling heeft het niet

Drs. Tj. Tamboer is socioloog. Na een vierjarig assistentschap bij het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (iBMG), werkt hij op dit moment als freelance publicist. In het najaar van 2001 hoopt hij te promoveren op een dissertatie over de verhouding tussen medische specialisten en het management in algemene ziekenhuizen.

gelegen, noch aan de tactiek. Ik voel mij niet verantwoordelijk voor het tegenvallende resultaat.' Vergelijken we dit met een reactie op een constructiefout van de architect, dan wordt het resultaat onacceptabel geacht: 'De fout is te wijten aan de architect, en was dus vermijdbaar. Een *second opinion* van een collega-architect leert dat het om een constructiefout gaat, derhalve is het de verantwoordelijkheid van de betrokkene deze te herstellen'.

Beide reacties laten zien waarom het begrip professional de profvoetballer buitensluit. Bij het resultaat van Oranje wordt op de man gespeeld: 'Edgar Davids speelde een matige wedstrijd', terwijl bij de constructiefout de betrokkene op zijn titel van architect wordt aangesproken. De klant raadpleegt de expert, dat is iemand met aantoonbare deskundigheid. Bij professionaliteit zoals we dat hier bedoelen mag toeval geen rol spelen en gaat het niet om kansen maar om knikkers. Het publiek mag de architect beroepen op zeker resultaat en herroepen op zijn verantwoordelijkheid. We stellen vast dat professionaliteit een gelaagd begrip is en, naast kennis en kunde, werkzaam is op grond van gezag of autoriteit en morele verantwoordelijkheid.

Uitgaande van het archetypische vrije beroep is sprake van een tweezijdige relatie. Gaat het bij de beroepspositie enerzijds om verwachtingen bij het publiek, anderzijds gaat het om motieven en behoeften van de beroepsbeoefenaar. De vraag die zich daarbij aandient luidt 'wat brengt de professional in zijn beroep?'

Vanouds werden vrije beroepen uitgeoefend in de sfeer van onbaatzuchtigheid. Gezondheidszorg, rechtspraak en onderwijs, om de drie klassieke professies bij de kop te nemen, werden uitgeoefend in een gewijd ambt (Mok, *ibid*). Hierbij moet worden opgemerkt dat deze betekenis vooral opgeld deed in het Angelsaksisch taalgebied. Het hebben van een beroep was in Engeland een bezigheid 'fit for a gentleman' (Gastelaars 1988:19). Nemen we deze betekenis van een professie tezamen met de betekenis die in Frankrijk domineerde, waar het vrije beroep sterk was verbonden aan de staat en het element van de intellectualiteit voorop stond, dan kent het professionele ideaal drie elementen: intellectualiteit, zelfstandigheid (onafhankelijkheid) en non-commercialiteit (Van der Ven 1964: 272). Het gaat om onafhankelijke individuen die in hun dienstverlening gericht zijn op een hoger, bovenindividueel belang. Gastelaars citeert in dit verband T.H. Marshall 'the professional man does not work in order to be paid: he is paid in order that he may work' (*o.c.*).

Wat voorts van belang is om in historisch perspectief te vermelden over vrije beroepsuitoefening,

is de nieuwe professionaliteit die rond de vorige eeuwwisseling in de Verenigde Staten tot ontwikkeling kwam. Hierbij werd aan dienstbaarheid het idee van wetenschappelijke onaantastbaarheid toegevoegd. In het land van de 'professions without history' bestond een situatie waarin professionelen zich vanouds onderscheidden van de gebonden beroepsbeoefenaren door hun afkomst uit de *leisure class*. Bij de verbreiding van een democratische cultuur met haar retoriek van gelijke kansen voor iedereen, werden de dragers van professionaliteit steeds meer gerecrueteerd uit een zich vormende elite van meritocraten. Professionelen werden opgenomen in een vooruitstrevende beweging: 'De specifiek-wetenschappelijke deskundigheid van professionelen sloot hen automatisch op het toen geldende beeld van "de vooruitgang" aan' (Gastelaars *o.c.*20).

In het voorgaande zijn we ingegaan op het vrije beroep als een tweezijdige relatie. Vastgesteld werd dat enerzijds, van de kant van het publiek, het bestaansrecht van de beroepsbeoefenaar wordt bepaald door verwachtingen over prestaties. Handhaving van de beroepspositie is daarbij afhankelijk van resultaten die bij een gevestigd beroep op *zeker* gesteld mogen worden. Uitgaande van de oorspronkelijke betekenis van *profession*, hebben we een drietal elementen benoemd die vanouds karakteristiek zijn voor beroepsprestaties. Daarmee werd een, althans historische, indruk verkregen van datgene waarom de beroepsarbeid wordt verricht. De vraag wat iemand in zijn of haar beroep brengt is een vraag die Glaudemans elders in dit nummer uitvoerig zal behandelen; hier ging het om een indruk als opmaat tot een structurele benadering van beroepsvorming. De tweezijdige relatie van de beroepspositie wordt daarbij niet zozeer verlaten als wel verknoopt met meerdere relaties.

In de volgende twee paragrafen keert de gesignaleerde tweezijdigheid terug in wat we de gebruiks- en de ruilwaarde van beroepen zullen noemen. Het gaat dan om een betekenis die zich ontleent aan het waardebegrip uit de klassieke economie, waar het begrippenpaar figureert in de betekenis van respectievelijk 'totaal maatschappelijk nut' en de opbrengst ervan op de markt.

3 Professie en professionalisering

Aan een beroep kleeft een beroepstechnische en een maatschappelijke kant; het eerste maakt deel uit van een technische en het tweede van een maatschappelijke arbeidsverdeling.

Het beroepsdomein staat gelijk aan een taakveld, dat wil zeggen een 'geïnstitutioniseerd en gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van de

maatschappelijke arbeidsverdeling' (Mok 1998). De maatschappelijke positie van een vrij beroep kan worden gezien als de voorlopige uitkomst van een voortdurend proces. Het betreft een ontwikkeling waarin de professionele vertegenwoordigers ervan met succes een aantal problemen wisten en weten op te lossen die samengaan met de vestiging en handhaving van een beroepspositie. Beroepsbeoefenaren dienen bij beroepsvorming te concurreren met anderen die een gelegitimeerde positie trachten te verwerven. Het voornaamste middel bij deze concurrentiestrijd bestaat uit toegepaste kennis. Een voorbeeld hiervan vinden we bij de medische professie.

Medici beschikken over wetenschappelijk getoetste kennis die toepasbaar is gemaakt door middel van een 'ziekte en gezondheidsleer'. Evenzo beschikken accountants over een centrale leer van de accountantscontrole. Met deze vorm van cultureel kapitaal oefenen zij hun praktijk uit. Tegelijk dient deze vorm van kennis ter rechtvaardiging van hun beroepspositie, zowel naar afnemers als collega's. Zo valt de leer der accountantscontrole uiteen in grondslagen en technieken. Waar het begrip grondslagen verband houdt met het functioneren als accountant, zijn technieken meer gericht op het controleproces als zodanig. Duidelijker dan met een leer der accountantscontrole het geval is, is dat een 'gezondheidsleer' zal moeten wedijveren met een veelheid van 'gezondheidsdefinities'. Zulke definities van leken stoelen niet op wetenschappelijke kennis en rationaliteit, maar komen tot stand buitenom een duidelijk af te bakenen beroepsgroep. Beroepsbeoefenaren zijn niet alleen in een technische definitiestrijd om afnemers verwikkeld. De claim die zij leggen op hun beroepsdomein, of beter: het geheel van domeinen dat hun toebehoort, moet tevens door relevante anderen worden gehonoreerd om geldigheid te hebben. Als we spreken van een domeinclaim, dan beroept men zich dus niet alleen tegenover afnemers, maar ook tegenover de overheid, management en andere beroepen.²

Vergelijking met andere beroepen in moderne industriële samenlevingen leert dat aan de artsensstand een hoog prestige wordt toegekend. Zowel binnen als buiten de geneeskunde geldt het beroep van arts als het schoolvoorbeeld van 'professionalisme' (Freidson, 1983). Niet alleen is de arts een symbool van genezing; tevens is zijn beroepsgroep het symbool van een professie. Hiermee stuiten we op een eerste bezwaar bij het hanteren van het professiebegrip. Het is tegelijk de reden van het verminderd gebruik ervan in wetenschappelijke verhandelingen. Het bezwaar tegen het gebruik van het professiebegrip richt zich vooral op het feit dat de essentiële kenmerken om volle-

dig geprofessionaliseerd te zijn, zijn afgeleid van slechts enkele beroepen waarvan arts en advocaat de voornaamste zijn. Deze kenmerken worden dan veralgemeend en ter toetsing van de graad van professionalisering van (alle) beroepen gebruikt (Mok 1990). Voorts ligt in deze normatieve kritiek een analytisch bezwaar besloten. Professie duidt dan eerder een oordeel aan van 'het behoren tot' bepaalde beroepsbeoefenaren die afkomstig zijn uit de hogere regionen van de samenleving dan dat het een bruikbaar instrument is ter analyse van de beroepenwereld.

In de volgende paragraaf zal ik, rekening houdende met de genoemde bezwaren, nader ingaan op de voor- en nawaarden van een professie bij het proces van professionalisering.

4 Professionalisering

Midden jaren zeventig komt er uit zowel wetenschap als samenleving kritiek op vrije beroepen. Zo verwoordt in de Verenigde Staten de wijsgeer Illich (1975) een fundamentele kritiek op het onderwijssysteem, en wijst Zola (1973) op de ongewenste maatschappelijke invloed die uitgaat van de gezondheidszorg. Waar deze auteurs de vinger leggen op respectievelijk de asymmetrie in de professionele setting en de reikwijdte van de medische macht, betoogt bij ons de filosoof Hans Achterhuis (1980) dat de behoefte aan dienstverlening door professionelen bij hun vestiging zelf worden geformuleerd. Professionelen opereren op een markt met een vraagscheppend aanbod. Kenmerkend voor de antiprofessionele kritiek, is wat Rubinstein (1999) noemt 'de eenzijdigheid in de verbinding van technisch-professionele expertise met de maatschappelijke context'.

De reden waarom we op dit kritische vertoog inhaken, is illustratief. Het laat zien dat het voortbestaan van een eenmaal verworven en ingenomen beroepspositie niet vanzelfsprekend is. Continuïteit van de individuele beroepspositie is goedgevoelens afhankelijk van (succes)factoren binnen het primaire werkproces, zoals een grondige beheersing van de 'regelen der kunst'. Hoe beslissend het professionele werk in uitvoering, de professionaliteit *on the spot*, ook moge zijn, het zijn niet de individuele vaardigheden die de professie maken en in stand houden.

Professionele voorwaarden

Geldt voor de beroepsbeoefenaar de verwerving van kennis als noodzakelijke voorwaarde voor het betreden van een beroepsterrein, voor de beroepsgroep geldt het marktvermogen als een noodzakelijke voorwaarde voor de vestiging van een beroepsdomein.

Het culturele kapitaal van beroepsbeoefenaren - hun kennis en kunde - moet wanneer het werkzaam wil zijn, afgezet kunnen worden op een markt. Waar toegang tot kennis beslissend is voor de individuele beroepsuitoefening, is toegang tot een markt een eerste vereiste voor het functioneren van de beroepsgroep. Keert de professioneel zich binnen zijn discipline voor een oplossing van de problemen die hij krijgt voorgelegd, de beroepsgroep is in haar functioneren bij uitstek extern gericht. Beheersing van kennis en beheersing van de markt leiden tot de twee klassieke vereisten of voorwaarden van professionalisering: opleiding en organisatie³.

Opleiding in dit verband betekent, in een wat ongebruikelijke zin van het woord, 'in beroep gaan'. Naast de overdracht van kennis en vaardigheden heeft de opleiding als functie het kweken van de juiste beroepshouding. Professionele codes en gedragsregels leiden tot normatieve integratie van kennis en vaardigheden in één zingevend kader (van Delden 1990). Tijdens de opleiding worden beroepsidealen gevormd die in de latere beroepsuitoefening zullen worden nagestreefd. Opleiding betekent bovenal structureren van een professionele habitus: onbewust weten waar het beroep begint en waar het ophoudt. De afbakening van de beroepsinhoud is van betekenis voor de waarden die aan het beroep worden toegekend. Professionalisering krijgt aldus gezien de betekenis van organisatie van waarden, met als nawaarde een professionele status, ergens boven de middellijn in de maatschappelijke waardenhiërarchie.

Ruil- en gebruikswaarde

In de literatuur verwijst het begrip 'organisatie' naar op elkaar betrokken activiteiten ter verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel. De pogingen om samenwerking van vrije beroepsbeoefenaren onder te brengen in het organisatiebegrip, zijn in dat licht beschouwd begrijpelijkerwijs mislukt. Daartoe ontbreekt eenvoudigweg het gemeenschappelijke doel. Men spreekt van een advocatencollectief of groepspraktijk van fysiotherapeuten omdat deze vorm van samenwerking een functie is van *individuele beroepsposities*. Samenwerking waarbij het organisatiebegrip wel adequaat kan worden toegepast, is een proces waarin beroepsbeoefenaren in samenwerking strategisch handelen met het doel de *collectieve beroepspositie* veilig te stellen.

Dit strategisch handelen sluit aan bij de tweezijdige relatie die, zoals we eerder stelden, eigen is aan de beroepspositie. Enerzijds gaat het om de verwachtingen die bij het publiek leven, anderzijds is de opbrengst van de beroepsbeoefenaar in het

geding. Van der Krogt (1981) spreekt van de gebruikswaarde van het beroep. De *gebruikswaarde* op enig moment is de uitdrukking van de maatschappelijk beschikbare arbeid; de *ruilwaarde* wordt bepaald door de voor handen zijnde kennis en kunde. Het uit de klassieke economie afkomstige begrip gebruikswaarde wordt daarmee gelijkgesteld aan de sociologische notie van 'collectivity orientedness' die de klassieke professies aankleven. Het professionele belang van kennis en kunde als ruilwaarde is in feite een dubbel belang en vergt daarom een dubbele beheersing. Kennis en kunde geven voeding aan de beroepspositie en vormen derhalve een machtsbron. Tegelijkertijd vormen zij een bron van onzekerheid waar de professionele vertaalslag van nieuwe behoeften die zich aandienen niet 'rondkomt'. Omgaan met onzekerheidsbronnen vormt daarmee een meer of minder groot probleem, het beheersen ervan een belang. (Van der Krogt, *o.c.* 105). Kennis en vooral kunde blijken een harde laag van professionalisme te zijn. De succesvolle dubbele beheersing van kennis en kunde als machtsbron en onzekerheidsbron biedt een plausibele verklaring voor de vraag 'why societies incorporate their knowledge in professions (...) rather than things or rules' (Abbott 1988:323).

Vakbond of professie

Aan het begin van de paragraaf werd de vestiging van een beroepsdomein gekoppeld aan de voorwaarde van wat genoemd werd het 'marktvermogen'. Hieronder wordt verstaan het vermogen tot organisatie zoals dit wordt ontleend aan kennis en kunde en beschikbaarheid van arbeid. Om te komen tot organisatie in de zin van professionalisering dient men over volledige marktcapaciteit te kunnen beschikken. Ontbreken kennis en kunde, dan rest slechts de optie van vakbondsvorming waarbij de beschikbaarheid van arbeid en het bestaan van solidariteit voldoende voorwaarden zijn. Aan de hand van voornoemde elementen kan 'professionalisering' als volgt worden omschreven: 'Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruikmakend van kennismacht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/of te verdedigen, met het doel de gebruikswaarde van het beroep te beheersen' (Van der Krogt 1981:94).

Wat de ingrediënten van een conceptueel kader voor professionalisering betreft, zijn er nog twee aspecten te noemen die tot dusver niet aan bod zijn gekomen. Deze aspecten betreffen de deelprocessen van *institutionalisering* en *legitimering*. Teneinde het conceptueel kader compleet te maken, wordt in de nu volgende subparagraaf halt gehouden bij 'instituering' en 'legitimering'.

Institutionalisering

Bij een beeld van de vestiging van een beroep, kan men denken aan een luchtfoto van het vestingstadje Naarden. Om de kern ontstaat een ster-vormige schil die fungeert als verdedigingslinie. Begripsmatig wordt dit verwoord met de term institutionalisering (verder 'instituering'). In zijn studie *Beroepen in Actie* geeft Mok (1973) een omschrijving van instituering waarin twee relevante aspecten voorkomen. Opnieuw gaat het om aspecten behorende bij de beroepsprestatie ofwel ruilwaarde en de verwachtingen hieromtrent van relevante anderen, ofwel de gebruikswaarde.

Allereerst gaat het om de stolling van het beroepsmatig handelen, de ontwikkeling van de beroepsstandaard. Daarbij vormen zich vaste patronen rondom activiteiten en probleemoplossingen. Het tweede aspect betreft het vaststellen van doeleinden en het hiervoor steun zoeken in de omgeving (Van der Krogt *o.c.*:124). De vraag die het beroep zich hier moet stellen is in welke behoeften zij moet voorzien. Uit dit tweede aspect van instituering blijkt de nauwe relatie tussen instituering en maatschappelijke aanvaarding. Instituering van enige maatschappelijke betekenis is nauwelijks denkbaar zonder de daarbij behorende legitimering.

Van een geslaagde instituering is sprake indien het beroep een positie heeft verworven in de technische- en de maatschappelijke arbeidsverdeling. Er is consensus bereikt over de waarden waarvoor het beroep staat, normen zijn vastgesteld en technieken (de professionele setting) geconstrueerd. De grenzen ten opzichte van buitenstaanders zijn bekend, de normen waarlangs integratie van beroepsgenoten plaatsvindt zijn erkend. Voor Van der Krogt betekent een geslaagde instituering niet dat de gehele samenleving de beroepspositie heeft aanvaard. Voor hem betekent aanvaarding dat de desbetreffende beroepsgroep relevante machts-groepen aan haar zijde heeft weten te krijgen. De reden hiervoor ligt in de mode van de tijd waarin deze auteur dit stelde. De periode aan het eind van de jaren zeventig, zoals we zagen, werd gekenmerkt door het in twijfel trekken van de formeel gelegitimeerde (dat wil zeggen, door de relevante machts-groepen gesteunde) machts-positie. Dit is dan ook de reden dat Van der Krogt in zijn definitie spreekt van 'macht' en 'machts-positie' in plaats van 'autoriteit' en 'autoriteits-positie'. Volgens hem dient er een derde vorm van instituering te worden onderscheiden, namelijk 'machtsinstituering' (*o.c.* 126).

Legitimering

De maatschappelijke erkenning en aanvaarding van een beroep is een gerechtvaardigde toestand

die niet voorgoed vastligt. In mijn onderzoek over de medische professie heb ik daarom een onderscheid uitgewerkt tussen legitimeringsgrond en legitimeringsargumentatie (Tamboer 1995). Vanuit de geneeskundige beroepenwetgeving als legitimeringsgrond heb ik het rechtvaardigingsproces onder de loep genomen door middel van een analyse van de *Vereniging tegen de Kwakzalverij*. Zodoende kon ik op basis van legitimeringsargumenten vaststellen wat de inhoud is van de medische beroepsideologie. Daarbij werd de hypothese getoetst die luidt dat legitimering niet alleen relevant is voor het professionaliseringsproces waar het de steun van de 'omgeving' betreft, maar dat de ideologie tevens een interne functie heeft. De beroepsideologie biedt een basis voor een unieke identiteit en stimuleert de bereidheid tot mobilisering van de leden om op te komen voor groepsbelangen. Het draagt ten slotte bij aan het onderwerpen aan interne controle.

Een beroepsgroep kan zich niet blijvend onttrekken aan de oplossing van problemen die volgens *anderen* tot haar domein behoren. Onttrekt de beroepsgroep zich hieraan, dan kan dit op den duur leiden tot verlies van legitimering. Paradoxaal aan de beroepsideologie van medici in dit verband, is de door hen gepredikte vrijheid van vestiging. Dit idee berust erop dat patiënten over de mogelijkheid moeten kunnen beschikken hun eigen arts te kiezen. In dit opzicht vervullen beroepsstandaarden een belangrijke functie. Zij bieden een handvat voor het terugdringen van ontrouw aan de therapie ('non-compliance') en ontmoedigen het 'medisch shoppen' door het terugdringen van de zogenoemde inter-dokter-variantie.

5 Beroepen in beweging

In de jaren zeventig is een antiprofessionele kritiek op gang gekomen die in de decennia erna niet verstomd is gebleken. De kritiek richtte zich op de drie lagen van professionaliteit die we eerder onderscheidde. Kwam in de jaren zeventig de specifieke deskundigheid van professionelen onder druk te staan, in de jaren tachtig werden er vraagtekens gezet bij professionele machts- en gezagsposities, en in het laatste decennium ten slotte raakt de ethische dimensie van professionaliteit in het geding (Rubinstein 1999). Elk voor zich laten deze kritieken maatschappelijke verwevenheid zien, dat iets anders is dan te beweren dat de maatschappelijke invloed is toegenomen. Daargelaten of professionelen zich aangesproken weten door de roep om transparantie en 'omgevingsgericht' werken (Van Delden 1990), is onze stelling dat de invloed van de omgeving op

vrije beroepen altijd aanwezig is geweest. De maatschappelijke verwevenheid behoort tot de aard van het vrije beroep en in die zin is 'maatschappelijk ondernemen' zo oud als het vrije beroep. Wat we vanaf de jaren zeventig zien is dat de maatschappelijke invloed zichtbaar wordt. Relatief nieuw is dat professionele relaties met de omgeving worden geproblematiseerd. Professionelen moeten zich voortdurend bewijzen, zo lijkt het. Een dergelijke waarneming zet ertoe aan de blik te bepalen bij de dynamiek van vrije beroepen. Beschouwen we het vrije beroep als een maatschappelijk proces, en niet als een – gevestigd – systeem dat in verbinding staat met haar omgeving, dan zijn professionele relaties

per definitie maatschappelijke relaties. Wat van belang is voor een goed begrip van professionaliteit in onze tijd, is dat deze relaties voortdurend moeten worden onderhouden: dat wat accountants, architecten en advocaten tot professioneel maakt, staat voortdurend op het spel.

LITERATUUR

- Abbott, A., (1988), *The system of professions, An essay on the division of expert labor*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Achterhuis, H., (1980), *De markt van welzijn en geluk*, Baarn.
- Delden, P.J. van, (1990), De kwaliteit van professionals. In: *M&O*, no. 3.
- Freidson, E., (1981), *De medische professie; een studie van de sociologie van toegepaste kennis*, Lochem: De Tijdstroom.
- Gastelaars, M., (1988), Professionalisering en literatuur. In: *TVA*, no. 1/2, pp. 17-27.
- Krogt, Th. van der, (1981), *Professionalisering en collectieve macht. Een conceptueel kader voor de bestudering van professionaliseringsprocessen*, 's-Gravenhage: Vuga.
- Mok, A. e.a., (1998), Het proces van beroepsvorming bij leraren. In: *Sociologische Gids*, no. 6.
- Rubinstein, M., (1999), Professionaliteit in deze tijd. In: *M&O*, no. 2, pp. 47-53.
- Tamboer, Tj., (1995), Van individuele ontstemming tot stemhamer voor het collectief. Een strategische beschouwing van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Rotterdam, Doctoraalscriptie EUR.
- Zola, Irving K., (1973), *De Medische Macht. De invloed van de gezondheidszorg op de maatschappij*, Meppel: Boom.

NOTEN

- 1 De auteur draagt dit artikel op aan zijn promotor, prof. dr. A.F.T. Casparie.
- 2 Zie hiervoor mijn scriptie over kwakzalverij (1995). Bij alternatieve geneeswijzen maakt men gebruik van termen als 'homeopathie' dat een tegen-definitie geeft van de reguliere geneeskunde als 'allopathie.' (Bijvoorbeeld: 'Ik ben tegen vaccineren omdat het allopathisch is').
- 3 Met het oog op de medische professie is het gebruik van beeldspraak verleidelijk. De interne oriëntatie van de professioneel leidt tot verdieping van het beroepsterrein, terwijl professionalisering leidt tot verbreding van het beroepsdomein. 'Professioneel handelen gaat tot op het bot; professionalisering zit op de huid. Professionelen zijn gierig, professies zijn gulzig.'